

“INTERAKSI PADA KEHIDUPAN PENDUDUK DAN POLITIK DI WILAYAH BANJARMASIN.”

Abdur Rasyid

Email: 2010128210020@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial timbal balik yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perseorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang dengan kelompok-kelompok manusia. Pada hakikatnya manusia dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi ini pun terjadi karena manusia merupakan dari makhluk sosial yang senantiasa hidup saling mengadakan hubungan timbal balik antar individu satu dengan yang lain dan karena itulah manusia mengadakan interaksi. Interaksi antar manusia tersebut juga semula terjadi secara perorangan. Setelah manusia berkumpul membentuk kelompoknya masing-masing maka interaksi pun meluas tidak hanya terjadi antar individu tetapi juga antar kelompok yang lainnya. Interaksi sosial dengan lembaga politik Dalam hal ini ikut andil dalam pembuatan kebijakan sebuah negara atau kelompok, interaksi antar individu atau kelompok harus berjalan. Misalnya pada perkumpulan pemuda dengan pihak pemerintah setempat untuk membicarakan fasilitas suatu desa tersebut.

PENDAHULUAN

Pemikiran tentang kajian interaksi sosial bermula dari pandangan Max Weber yang dikenal dengan kajian tindakan sosial. Tindakan sosial sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh Max Weber yaitu “Tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya dapat disebut tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prilaku orang lain dan berorientasi pada prilaku orang lain. Tindakan sosial adalah prilaku suatu manusia yang mempunyai makna subjektif bagi pelakunya. Terjadinya Tindakan manusia yang mempunyai makna subjektif dan sering terjadi ditempat lain dan mempengaruhi orang lain secara sosiologis dinamakan dengan Interaksi sosial (Kamanto, 2000: 12). Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial timbal balik yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perseorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang dengan kelompok-kelompok manusia. Interaksi personal dan Kultural sangat erat hubungannya dengan proses pembelajaran semasih bayi seperti waktu/jam menyusui,

kemudian ditambah/diselingi dengan bubur, nasi, buah-buahan, sampai saatnya tidak disuap lagi, dan seterusnya. Hal ini anak belajar dari norma keluarganya, lingkungannya, normasosial, nasional, sampai internasional (Ibid: 32). Dengan demikian interaksi sosial merupakan sarana dalam melakukan hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Karena interaksi merupakan kunci dari semua kehidupan sosial itu sendiri, tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Hal ini dapat dilihat dari Salah satu masyarakat suku bangsa di Indonesia terutama di wilayah banjarmasin dan sekitarnya. Sistem politik juga merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Setiap negara di dunia menganut sistem politik yang bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan negara. Dalam buku Sistem Politik Indonesia (2017) karya Andi Muh. Dzul Fadli, sistem politik merupakan konsep yang terbentuk dari kata "sistem" dan "politik". Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Kekuasaan otoritarif akan dapat bekerja secara efektif dalam suatu sistem disebut politik. Maka sistem politik adalah salah satu sistem dari berbagai sistem yang ada di dalam masyarakat, seperti system sosial, ekonomi, budaya, dan hukum.

INTERAKSI KEHIDUPAN PENDUDUK DI BANJARMASIN

Pada hakikatnya manusia dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi ini pun terjadi karena manusia merupakan dari makhluk sosial yang senantiasa hidup saling mengadakan hubungan timbal balik antar individu satu dengan yang lain dan karena itulah manusia mengadakan interaksi. Interaksi antar manusia tersebut juga semula terjadi secara perorangan. Setelah manusia berkumpul membentuk kelompoknya masing-masing maka interaksi pun meluas tidak hanya terjadi antar individu tetapi juga antar kelompok yang lainnya. Interaksi yang terjadi antar kelompok menimbulkan berbagai macam bentuk interaksi, seperti asimilasi, kerjasama-kerjasama ataupun pertentangan-pertentangan kelompok. Di berbagai kelompok masyarakat yang berinteraksi terdapat bentuk-bentuk interaksi yang terjadi dapat berupa interaksi positif seperti kerjasama, kompromi, asimilasi, dan interaksi negatif seperti persaingan atau konflik. Bentuk-bentuk interaksi sosial tersebut kemudian oleh Gillin dan Gillin (Soekanto, 2013:64-65) dikelompokkan menjadi dua meliputi interaksi *asosiatif* yaitu interaksi sosial yang mengarah pada bentuk penyatuan seperti kerja sama, akomodasi, akulturasi, asimilasi, dan interaksi *dissosiatif* yaitu interaksi sosial yang mengarah pada bentuk pemisahan seperti persaingan, kontravensi dan konflik.

DAMPAK INTERAKSI KEHIDUPAN DENGAN POLITIK

Interaksi sosial dengan lembaga politik Dalam hal ikut andil dalam pembuatan kebijakan sebuah negara atau kelompok, interaksi antar individu atau kelompok harus berjalan. Misalnya pada perkumpulan pemuda dengan pihak pemerintah setempat untuk

membicarakan fasilitas desa. Masyarakat secara aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan hingga pengawasannya. Sehingga timbul interaksi yang harmonis dan positif dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat. Interaksi simbolik yang dilakukan melalui komunikasi interpersonal, komunikasi dialogis, dan komunikasi kelompok untuk menyampaikan keterbukaan prinsip dan menawarkan tindakan komunikatif yang mengarahkan para pelaku komunikasi untuk mencapai konsensus bersama telah mendukung keberhasilan organisasi untuk mewujudkan interaksi simbolik yang positif dan keberhasilan program kerjanya. Komunikasi yang berlandaskan kekeluargaan telah menjadi alat yang efektif untuk meminimalisir konflik dalam interaksi simbolik tersebut tujuannya untuk membangun definisi situasi bersama komunikasi dan membuka ruang partisipasi dalam pembangunan suatu desa tersebut.

SIMPULAN

Pemikiran tentang kajian interaksi sosial bermula dari pandangan Max Weber yang dikenal dengan kajian tindakan sosial. Tindakan sosial sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh Max Weber yaitu “Tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya dapat disebut tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. Tindakan sosial adalah perilaku suatu manusia yang mempunyai makna subjektif bagi pelakunya. Terjadinya Tindakan manusia yang mempunyai makna subjektif dan sering terjadi ditempat lain dan mempengaruhi orang lain secara sosiologis dinamakan dengan Interaksi sosial (Kamanto, 2000: 12). Sistem politik juga merupakan suatu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Setiap negara di dunia menganut sistem politik yang bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan bersamadi Negara tersebut.

REFERENSI

Andari, I. (2015). Dampak Pembangunan Industri Terhadap Diversifikasi Mata Pencaharian, Interaksi Sosial Dan Nilai Pendidikan Pada Masyarakat Perdesaan. Perspektif Sosiologi, 3(1), 156816.

JONES,P.(1979).PENGANTARTEOTI-TEORI SOSIAL,JAKARTA: RAJAG RAFINDO PERSADA.WIYONO, H.(2016).

INTERAKSI SOSIAL REMAJA ETNIK DAYAK DENGAN REMAJA ETNIK JAWA DALAM PERSPEKTIF INTERAKSIONISME SIMBOLIK (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).